

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЈАТ ВА САНЈАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 2

April | 2023

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 2-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-2

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВА | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-2>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиёв Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Абдувоҳидов Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи/Page Maker/Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-ўй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

TOSHTEMIROV Qobuljon Qubbijonovich

Andijon davlat pedagogika instituti

o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7844766>

TALABALARGA MUSIQIY TA'LIM-TARBIYA BERISHDA MUMTOZ ASHULACHILIK SAN'ATINING AHAMIYATI

ANNATATSIYA

Ushbu maqolada talabalarga musiqiy ta'lim – tarbiya berishda mumtoz ashulachilik san'atining ahamiyati, uning ilmiy mazmuni va o'rni, mohiyati yoritilgan. Talabalarga musiqiy ta'lim – tarbiya berishda mumtoz ashulachilik san'atining kasbiy mahoratini takomillashtirish bo'yicha zamon talabiga javob beradigan, har tomonlama keng bilim doirasiga ega bo'lgan, mustaqil fikr yuritadigan yuqori malakali ijrochi va o'qituvchi – mutaxassislar tayyorlash bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Mumtoz ashulalarning g'oyaviy ta'siri orqali talabalarni keng dunyo qarashli, ahloqli, yorqin tafakkurli, teran fikrli shaxs sifatida jamiyatda o'rin egallashlari haqida ilmiy qarashlar bayon etilgan. Maqolada ijrochilikni ushbu oqimini rivojlantirish uchun, bajarilishi zarur bo'lgan ilmiy – amaliy ishlar ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: mumtoz ashulachilik san'ati, xonandalik, musiqiy ta'lim – tarbiya, musiqiy did, musiqiy zavq, milliy madaniyat, g'azal.

ЗНАЧЕНИЕ КЛАССИЧЕСКОГО ПЕНИЯ В МУЗЫКАЛЬНОМ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ

АННОТАЦИЯ

В данной статье выделены значение искусства классического пения в музыкальном воспитании учащихся, его научное содержание, место и сущность. Подготовка высококвалифицированных исполнителей и педагогов, обладающих широким кругозором и самостоятельным мышлением, отвечающих требованиям времени, для повышения профессионального мастерства классического пения в музыкальном образовании и воспитании учащихся является актуальным вопросом на сегодняшний день. один из вопросов. Изложены научные взгляды на то, как через идеологическое влияние классической песни учащиеся могут завоевать место в обществе в качестве широко мыслящих, нравственных, светлых и глубоко мыслящих людей. В статье показана научная и практическая работа, которую необходимо провести для развития этого потока производительности.

Ключевые слова: Классическое певческое искусство, пение, музыкальное образование-воспитание, музыкальный вкус, музыкальное удовольствие, национальная культура, газель.

THE IMPORTANCE OF CLASSICAL SINGING IN MUSICAL EDUCATION OF STUDENTS

ANNOTATION

In this article, the importance of the art of classical singing in the musical education of students, its scientific content, place, and essence are highlighted. The training of highly qualified performers and teachers, who have a broad range of knowledge and independent thinking, who meet the requirements of the time to improve the professional skills of classical singing in musical education and upbringing of students, is a topical issue today. Is one of the issues. Scientific views on how students can gain a place in society as a broad-minded, moral, bright-minded, and deep-thinking person through the ideological influence of classical songs are stated. The article shows the scientific and practical work that needs to be carried out to develop this stream of performance.

Key words: Classical singing art, singing, musical education - upbringing, musical taste, musical pleasure, national culture, ghazal.

O'zbek mumtoz ashulachilik san'ati milliy madaniyatimizning eng qadimgi va uzoq tarixga ega bo'lgan sohasi hisoblanadi. Uning kurtaklari uzoq o'tmish davrlardan boshlab vujudga kelgan. Dastlab insonlar asta-sekin turmush tajribalarini, tabiat va jamiyat haqidagi fikr va mulohazalarini obrazli harakat, tovushli belgilar orqali tasvirlash, bayon etish ko'nikmalarini yarata boshlaydilar. Mehnat jarayonining rivoji, kishilar tajribasi va ongining taraqqiyoti musiqa san'ati rivojlanishi uchun zamin yaratgan.

Musiqiy tajribasining o'sishi, musiqiy did va zavqning takomillashib borishi xilma-xil musiqiy shakllarni, musiqiy janrlarni vujudga keltiradi. Shu tariqa o'zbek musiqa madaniyatida mumtoz ashulachilik san'ati shakl topdi va hozirgi zamon ijtimoiy-madaniy hayotimizda ham rivoj topmoqda.

Ma'lumki, qaysidir xalq yoki millat to'g'risida ma'lum bir tuhuncha, tasavvurga ega bo'lish uchun, uning madaniy merosi, san'ati, adabiyotidan xabardor bo'lish kerakdir. Shu nuqtai-nazardan qaraganda, xalqning ma'lum tarixiy bosqichlarini, ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy turmush tarzi, hayotiy qarashlari, orzu umidlari, urf-odatlarini o'zida mujassam etgan xalq qo'shiqlari, mumtoz va maqom ashularini o'rganish yetarlidir. Chunki xalq musiqa san'ati umuminsoniy g'oyalarni tarannum etishi bilan o'zida, milliy g'oya va mafkuraning eng muhim tendensiyalarini ifoda etadi.

O'zbek mumtoz ashulachilik san'ati, musiqa merosiga mansub turli janrlarda yaratilgan namunalarni o'rganish, g'oyaviy- badiiy mazmunini tahlil qilish, shuni ko'rsatadiki ularda Vatanparvarlik, tabiatni sevish, insoniy hislatlardan halollik, mehnatsevarlik, ona tabiatga, jamiyatdagi insonlarga mehr-muhabbat, tinchlikni qadrlashga, Vatan ravnaqi uchun o'zini yo'naltirishga targ'ib etish tarannum etiladi. Mana shunday badiiy, yetuk qiymatga ega san'at namunalari yosh avlodni milliy g'oya va milliy mafkura ruhida, qolaversa barkamol shaxs sifatida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Mamlakatimizda amal qilinayotgan ta'limning barcha bo'g'inlari va bosqichlarida, xususan musiqiy ta'lim-tarbiyaning eng asosiy shakllantiruvchi bosqichi, bo'g'ini bo'lmish yani oliy ta'limda talabarni milliy musiqa merosimizning eng noyob namunalari hisoblanmish - xalq qo'shiqlari, ashulalari, kuylari va xalq mumtoz musiqasining asosi bo'lgan maqom san'ati bilan chuqur tanishtirib borish, shu orqali ularda yuksak madaniyat va ma'naviyatni shakllantirishga dolzarb vazifa sifatida qaralmog'i lozim bo'ladi. Bu maqsadni amalga oshirilishi uchun, natijada quyidagi imkoniyatlarini oshirishga olib keladi:

1. Ta'lim - tarbiyani milliy o'zagini mustahkamlashga xizmat qiladi;
2. Yosh avlodni milliy o'zligini yorqin his etishlariga, tushinishlariga olib keladi;
3. Yoshlarni milliy g'oya va mafkura ruhida tarbiyalashda mumtoz ashulachilik imkoniyatlarini oshirishga olib keladi.

“Bugungi zamonda barcha ezgu niyatli insonlarni birlashtirish, yoshlarni yuksak gumanistik ideallar ruhida tarbiyalashda musiqa san’atining o’rni va ahamiyatini hech narsa bilan o’lchab, baholab bo’lmaydi, desak, ayni haqiqatni aytgan bo’lamiz” [1].

O’zbek mumtoz ashulachilik san’ati mohiyatan o’laroq inson omilini tadqiq qilish va dunyo qarashlarini badiiy o’zlashtirishning muhim tamoyillaridan hisoblanib, insonni ruhiy, axloqiy kamolotining shakllanishida, yoshlarning ma’naviy tarbiyasida yetakchi tarmoqlardan biridir.

Mumtoz musiqaning inson ruhiyatiga ta’sir qilish borasida keng imkoniyatlar mavjudligi, qadim davrlardanoq musiqashunoslar, mutafakkirlar va olimlar diqqatini o’ziga jalb etgan. Ular milliy mumtoz musiqa san’atining insonni shaxs sifatida shakllanishiga ta’sir qiladigan xususiyatlarini aniqlashgan.

Talabalarga musiqiy ta’lim – tarbiya berishda mumtoz ashulachilik san’atining ahamiyati – muhim, bugunning dolzarb jihatlaridan biridir. Sababi shundaki: Mumtoz ashulalarning aksariyatida foydalanilgan she’r va g’azallar insonni bir so’z bilan aytganda komillikka chorlovchi mazmunga egaligidir.

Jadal rivojlanayotgan zamonaviy ta’lim - tarbiya jarayonida, o’tmish milliy an’analarga tayanib yangicha qarash, fikrlash bilan bir qatorda ilg’or rivojlangan kompyuter texnologiyalardan munosib foydalanish hamda, komil insonni tarbiyalash kabi omillarga alohida e’tibor qaratish lozim.

“Musiqiy ta’lim va tarbiya nazariyasi va amaliyoti butun madaniyatimiz bilan chambarchas bog’liqdir. Insoniyat madaniyatining boshqa sohalarida bo’lgani kabi musiqada ham uning rivojlanish bosqichlarini o’rganish jarayonida muhim xususiyat va qonuniyatlar yorqin namoyon bo’ladi” [2].

An’anaviy xonandalik fani “Musiqatolim” yo’nalishida ta’lim jarayonini tashkil etishda eng asosiy yetakchi fan hisoblanadi. An’anaviy xonandalik fani repertuarida asosan “Shashmaqom” tarkibidagi ashulalar, o’tmish bastakorlar ijodidan namunalar, mumtoz ashulalardan foydalanilgan. An’anaviy xonandalik fanida talabalar mumtoz ashulachilik san’ati orqali milliy ustozona qo’shiqchilik san’ati an’alarini chuqur o’rganadilar. Mazkur fanning maqsadi yoshlarga milliy qadriyatlarimizning eng noyob durdonasi sanalmish ustozona kasbiy ijrochilik mahoratini o’rgatish orqali talabalarda milliy an’alarimizga nisbatan mehr-muhabbat, vatanparvarlik, vatanga muhabbat tuyg’ularini shakllantirishdan iboratdir.

Madaniyatning tarkibiy qismlaridan sanalmish musiqa san’ati - kishilarning ma’naviy – ahloqiy dunyo qarashini kengaytradi. Musiqa o’ziga xos sehri va mo’jizaviy ta’sirga egadir. Musiqa san’ati kishilarni yaxshilikka chorlaydi va yomon ishlardan qaytaradi. Musiqa san’ati albatta tarbiya vositasidir. Nafaqat musiqa, ayniqsa mumtoz ashulalar ana shunday xususiyatlarga egadir. Mumtoz ashulalarning so’zlari kishiga ta’sirchan, pand - nasihat, tarbiyaviylikka, yaxshilikka chorlovchi bo’ladi. Shuni ham qo’shimcha qilib aytish kerakki, biror tarbiyaviy maqsad yoki nasihatimiz fikrini so’z bilan uqtirgandan ko’ra ashula orqali etkazish oson kechadi. Ushbu fikr musiqaning o’ziga hos ta’siri tufayli kishi ongiga tez etib boradi. Demak, mumtoz ashulalar har doim, har zamonda, yoshlarga ta’lim – tarbiya berishda zarur nazriyalardan biridir.

“Ta’limni tarbiyadan, tarbiyani esa ta’limdan ajratib bo’lmaydi - bu sharsqona qarash, sharkona hayot falsafasi. Bu haqda fikr yuritganda, men Abdulla Avloniyning *“Tarbiya biz uchun yo hayot - yo mamot, yo najot - yo halokat, yo saodat - yo falokat masalasidir”* degan chuqur ma’noli so’zlarini eslayman. Buyuk ma’rifatparvar bobomizning bu so’zlari o’tgan asr boshida millatimiz uchun qanchalar muhim va dolzarb bo’lgan bo’lsa, hozirgi vaqtda ham biz uchun shunchalik, balki undan ham ko’ra muhim va dolzarb ahamiyat kasb etadi [3].

Milliy mumtoz ashulalarda buyuk mutafakkir va faylasuflar, yaqin o’tmishda ijod etgan shoirlarning she’r va g’azallaridan keng foydalanilgan. Foydalanilgan g’azal va she’rlarning g’oyasi xususan ona vatanga sadoqatli bo’lishga, ustozni qadrlashga, ota-onani ulug’lashga, kattalarga hurmat – kichiklarga izzatda bo’lishga, aka va ukalar orasidagi mehr – oqibatni asrashga, do’stlik rishtalarini mustahkamlash va shu kabi ezguliklarga chorlashdan iboratdir.

Vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga birinchi navbatda milliy an'analarimizdan hisoblanmish "Alla"ga murojaat etamiz. "Alla" shaxsning ma'naviy kamolotida etakchi o'rinni egallaydi. Chunki bolaning beshikdaligidayoq onalar tomonidan vatanni sevish, asrab – avaylash kabi bir qator ijobiy fikrlar bilan boyitilgan so'zlardan foydalaniladi.

"Allalarda onalarga xos bo'lgan bag'ri kenglik, quyoshday mehribonlik, mayin, dil qa'ridan sizib chiqqan kuylarda taraladi."

Senga qo'ydim yaxshi ot, alla,
Yaxshi niyatdir murod, alla,
Yurt-u elga suyansang, alla,
Senga bo'lg'usi qanot, alla [4].

Bolaning ruhiyatiga, qalbiga qay darajada ezgu niyatlarni sola olsak, ularning kelajakdagi kamoli shunchalik bo'y ko'rsatadi. Buning uchun ona allasi beqiyos ahamiyat kasb etadi.

Milliy qadriyatlarimizni e'tiborli jihatlaridan yana biri "Oila". Oila maktabida inson omili shakllanadi. Bunda oila boshliqlari hisoblanmish ota va onaning farzandiga bergan tarbiyasi beqiyosdir. Tarbiya berish bilan bir qatorda, zimmasida bir qancha vazifalari mavjud. Mavjud vazifalarni bajarar ekan – samimiylik, mehr – muhabbat, farzandi kamolini ko'rish asosiy maqsadi. Shu o'rinda farzandlarning ham bir qator mas'uliyatlarini aytish joiz. Farzandlar ota – onalarini har qachon hurmat qilishi, farzandlik burchlarini ado etishlari, keksaygan chog'larida ularga tayanch bo'lishlari muhimdir. Bu borada ko'plab hadislar, ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar tasvirlangan filmlar, faylasuflar va mutafakkir olimlar hamda shoirlarning nasihatimiz hikmatlari, g'azallari va she'rlarini uchratishimiz mumkin.

Ota-onaga nisbatan hurmat va muhabbat, hech shubhasiz, muqaddas tuyg'udir. *V.G.Belinskiy*.

...Ota-ona qalbi, bu eng olijanob hakam, eng yaxshi do'st, bu alangasi intilishlarimizning muqaddas majmuasini isitadigan muhabbat quyoshi! *K.Marks*.

Ota-onaga muhabbat — barcha yaxshi fazilatlarining asosi. *Sitseron*.

Biz hamisha qarzdor bo'lgan eng ulug' zot onadir. *N.A.Ostrovskiy*.

Ona qalbi bitmas-tuganmas mo'jizalar manbaidir. *P.Beranje*.

Boshni fido ayla ato qoshiga,
Jismni qil sadqa ano boshiga.
Tun, kuningga aylagali nurposh
Birisin oy ayla, birisin quyosh. *A.Navoiy*

O'zbek milliy mumtoz ashulalarimizda ham bu borada ko'plab asarlar ijod etilgan. O'zbekiston xalq hofizi Orifjon Hotamov ijro etgan "Ey o'g'il" (Salohiy g'azali) ashulasi ham tarbiyaviy, yoshlarga pand – nasihat beruvchi asarlardan biridir.

"Ey o'g'il haddingda tur otang seni sotganda ham,
In chunun mushfiq onangni so'zlari botganda ham".

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkin-ki, mumtoz ashulachilik san'ati insonni axloqiy, madaniy-ma'rifiy tarbiyalashda muhim vosita hisoblanadi. Shu bois, ayniqsa ona yurtimiz mustaqillikka erishgan davrlaridan boshlab, jamiyatda mumtoz ashulachilik san'ati va uning taraqqiyotiga katta e'tibor berib kelinmoqda.

O'zbek mumtoz ashulachilik san'ati qadimiy va boy merosga ega. Uning mazmunida xalqimizning milliy ruhiyati, hayoti oliy insoniy faoliyatlari, badiiy ma'naviyati istiqloq va mustaqillik uchun kurashi, orzu umidlari aks etadi.

Talabalarga musiqiy ta'lim – tarbiya berishda mumtoz ashulachilik san'atining maqsadi yosh avlodni, maktab o'quvchilarini, milliy musiqa merosimizga vorislik qila oladigan, umumbashariy musiqa boyligini idrok eta oladigan madaniyatli inson darajasida voyaga yetkazib tarbiyalashdan iboratdir. Buning uchun talabalarlar mumtoz ashulachilik san'atining butun nafasati, go'zalligi bilan o'rganishlari, uni badiiy idrok etish, jamoaviy tarzda kuylash, ijrochilik malakalarini egallashlarida "An'naviy xonandalik" darslarida keng foydalanish talab etiladi. Xullas, komil insonni tarbiyalashda mumtoz ashulachilik san'ati asarlarining ahamiyati juda kattadir. Bunday ijro asarlaridan samarali foydalanishimiz lozim.

IQTIBOSLAR

1. Sh.M.Mirziyoyevning Xalqaro maqom san'ati anjumanining ochilish marosimidagi nutqi. Xalq so'zi gazetasi 07.09.2018 yil №185 (7143)
2. M.I.Ergashev (2021) ISSUES OF USE OF UZBEK TRADITIONAL MUSIC CULTURE IN THE EDUCATIONAL PROCESS *International Journal of Advanced Research in IT and Engineering* 41.
3. I.A.Karimov Yuksak manaviyat – yengilmas kuch. II-nashr T-2011 62 b
4. D.Qodirov “An’anaviy qo’shiqchilik” o’quv qo’llanma T-2007
5. H.Isroilova – Qosimova An’anviy xofizlik san’ati T – 2007
6. T.Ortiqov “Musiqqa va unga munosabatlar tarixi” T – 2015
7. A.Umarov, S.Mannopov, I.Qirg’izboyev “Umr boqiy navolar va ularning ijro yo’llari” Farg’ona – 2012

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-2

2023 йил 31 март куни чоп этилди.

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz